

VITAMIN VA MINERALLARGA BOY O'SIMLIKLAR

Sodiqova Dilfuza G'afforovna¹, Mingboyeva Zarnigor²

¹Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti, Biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (Phd),

²Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15617682>

Annotatsiya. Vitaminlar odam va hayvonlar uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan, turli kimyoviy tuzilishdagi organik birikmalardir. Organizm uchun juda kam miqdorda talab etiladigan (oqsil, yog' va uglevodlardan farqi) bu birikmalar fermentlar molekulasi tarkibiga kirib, to'qimalardagi moddalar almashinuvida ishtirok etadi. Ushbu maqolada vitamin va minerallarga boy o'simliklar, shuningdek, ularning turlari haqida batafsil ma'lumotlar uchraydi.

Kalit so'zlar: N.I.Lunin, vitamin, biosintez, na'matak, chakanda, allyuvial, tipik to'qay.

Аннотация. Витамины — органические соединения различной химической структуры, имеющие важное значение для человека и животных. Эти соединения, которые требуются организму в очень малых количествах (в отличие от белков, жиров и углеводов), включаются в молекулы ферментов и участвуют в метаболизме тканей. В статье представлена подробная информация о растениях, богатых витаминами и минералами, а также об их видах.

Ключевое слово: Н.И. Лунин, витамин, биосинтез, наматак, чаканда, аллювиальный, типичный лес.

Abstract. Vitamins are organic compounds of various chemical structures that are important for humans and animals. These compounds, which are required by the body in very small quantities (unlike proteins, fats and carbohydrates), are part of enzyme molecules and participate in the metabolism of substances in tissues. This article provides detailed information about plants rich in vitamins and minerals, as well as their species.

Keywords: N.I.Lunin, vitamin, biosynthesis, na'matak, chakanda, alluvial, typical grove.

Odam va hayvonlar organizmi ko'pchilik vitaminlarni faqat o'simliklardan oziq-ovqat bilan birga oladi. Shuning uchun ovqat mahsulotlari tarkibida biror vitaminning bo'lmasligi yoki yetishmasligi odam va hayvonlar organizmida moddalar almashinuvining buzilishiga, keyinchalik esa avitaminoz hamda gipovitaminoz deb ataladigan og'ir kasalliklarning yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. 1880 yilda rus olimi vrach N.I.Lunin hayvon organizmi vitaminsiz hayot kechira olmasligini birinchi marta aniqlagan.¹ 1912 yilda 'olyak olimi K.Funk «vitamin» terminini ishlatishni (vita - hayot, vitamin - hayot tamini demakdir) tavsiya etgan. U davrda barcha vitaminlar tarkibida amin guruhi bo'lsa kerak, deb faraz qilinardi. Lekin vitaminlarning kimyoviy tarkibi aniqlangandan so'ng bu fikrning noto'g'ri ekanligi ma'lum bo'ldi. Hozir vitaminlarning kimyoviy tuzilishi aniqlangan bo'lsada, eski odat bo'yicha ular «vitamin» so'zi va lotin alg'favitining bosh harfi bilan ataladi. O'simliklar o'sa boshlagan birinchi kundan boshlaboq to'qimada vitaminlar biosintezi boshlanadi. Na'matak mevasi, qora smorodina bargi va mevasi, o'rmon qulupnayi bargi va mevasi, chakanda mevasi va moyi, tirnoqgul guli,

¹ Muxtorov M. Qashqadaryo vohasining shifobaxsh o'simliklari. Qarshi, "Nasaf", 2008.

bozulbang guli, gazanda bargi, bodrezak (kalina) po'stlog'i va mevasi, jag'-jag' yer ustki qismi vitaminlarga boy bo'ladi.

Qoqi o't - *Taraxacum 'pseudoalpinum* Schischk. Barcha qismlarida sutsimon shira bo'lgan ko'p yillik o'simlik, ildizi yo'g'on, etdor bo'lib, kam shoxlanadi, uzunligi 60 sm ga, diametri 2 sm ga boradi. Barglari chopziq nashtarsimon shaklda, ildiz yonida to'p barglar hosil qiladi. Qoqi o't bo'yi 5-30 sm gacha boradigan ichi kovak gulpoyalari chiqaradi, gulpoyalari bir nechta bo'ladi va uchiga tomon sal inchiq tortib boradi. Gullari sa'-sariq bo'lib, diametri 3-5 sm keladigan yakkayakka to'pgullar-savatchalar hosil qiladi. Mevasi kumushsimon – qo'ng'ir tusli mayda urug' urchuq shaklida bo'ladi. Aprel-may oylarida gullaydi, may-iyun oylarida mevalari yetiladi. Qoqi o't aholi yashaydigan joylarda, bog'larda, ekinzorlarda, ariq bo'ylarida, va nam yerlarda o'sadi. Qashqadaryo viloyatidan tashqari, respublikamizning Toshkent, Farg'ona, Samarqand, Andijon va Surxondaryo viloyatlarida uchraydi. Umumiy tarqalishi: O'rta Osiyo, Eron, Afg'oniston, Xitoy, Hindiston, Amerika, Avstraliya. Ximiyaviy tarkibi: Qoqi o'tning to'pgullari bilan barglarida triter'ek spirtlar, vitamin S va B12, shuningdek temir, kalsiy, fluor va boshqa moddalar bor. Ildizlaridan ham triter'ek birikmalar – tarakseral, 'sevdotarakseral ajratib olingan. Bundan tashqari, qoqio't ildizlarida inullin, kauchik, achchiq glyukozid, shilimshiq moddalar, yog'li moy organik kislotalar bor. Ishlatiladigan organlari: ildizlari, ba'zida barglari bilan birga kavlab olinadigan ildizlari kuzda kavlab olinadi, barglari bilan ildizlari esa o'simlik gul chiqarmasidan ilgari bahorda yig'iladi. Ta'siri va ishlatilishi: Xalq tabobatida qoqi o'tdan ishtaha ochadigan achchiq dorilar tayyorlash uchun ko'proq foydalaniladi. Bundan tashqari, qoqi o't siydik va o't haydaydigan, terlatadigan, balg'am ko'chiradigan, ichni yumshatadigan hossalarga ega. Qoqio'tdan tayyorlanadigan galen preparatlardan kamqonlik, umuman quvvatsizlikda, nafas organlari kasalliklari, qandli diabetda, qorin damlab, qabziyat bo'lib yuradigan mahallarda, bavoil, sariq kasalligi, o't-tosh kasalligi va boshqalarda foydalaniladi. Zamonaviy tabobatda qoqio'tning ildizi damlama va kukun hoida ishtaha ochish, o't haydash va ichni yumshatish uchun qo'llaniladi. Uni umumiy darmonsizlik va ko'krak og'rig'i mahallarida ham buyuriladi. Qoqio't preparatlari qondagi xolesterin miqdorini kamaytirishga yordam beradi, shuning uchun aterosklerozda ham foydali deb hisoblanadi. ²

Chakanda jiydadoşlar (*Elaeagnaceae* L) oilasiga mansub, ikki uyli o'simlik hisoblanadi, tabiatda buta yoki kichik daraxt (8 m) ko'rinishida o'sadi. Novdalari tikanli, lansetsimon, uzunchoq, eni 3–5 mm, uzunligi 4–9 sm bo'lgan, ustki qismi kulrang-yashil, ostki yuzasi esa qo'ng'ir-kumushsimon rangli barglariga ega. Gullari sariq rangda, juda mayda va shingilsimon bo'ladi. Mevasi sharsimon yoki ovalsimon – chopzinchoq, bir urug'li tillasimon-sariq, olovrang-qizg'ish va qizg'ish rangli bo'lib, sharbati nordon va undan ananas tahmi kelib turadi. Ushbu o'simlikni yuqori quruq va issiq harorat, tuproq unumdorligining pastligi, sho'rlanganligi kabi salbiy abiotik omillarga chidamliligi, qish sovuqlariga bardoshliligi ildiz bachkilari orqali teza ko'payishi hamda meva sharbati dorivorlik xususiyatlariga ko'ra, juda foydali o'simliklar toifasiga kiritish mumkin. Bu plastik va 'olimorf o'simlikning areali juda keng bo'lib, uning g'arbiy chegaralari Angliyaning janubiy-sharqiy qismlari bo'lsa, sharqiy chegarasi Xitoyning g'arbiy 'rovintsiyalariga to'g'ri keladi. Demak, chakanda keng arealli o'simlik sifatida bir necha ekologik populyasiyalarni yuzaga keltirgan. CHakandaning Boltiqbo'yi, Sibir, Oltoy, Markaziy Osiyo populyasiyalari boy genofondga egadir. Yevroosiyo qismida 50 dan ortiq navlari (asosan

² Xolmatov X.X., Qosimov A.I. Dorivor o'simliklar. - Ibn Sino nomidagi nashriyot-matbaa birlashmasi. –Toshkent, 1994.

Oltoy-Sibir populyasiyalari asosida) yaratilgan bo'lib, ular asosida maxsus chakanda yetishtirishga ixtisoslashgan xo'jaliklar tashkil etilgan.³ Ekinning asosiy qimmatli xususiyati meva sharbati va urug'larida chakanda moyi (oblepixovoe maslo) mavjudligi bo'lib, uning miqdori 8 foizgacha yetadi. Bundan tashqari mevasida C, E, B1, B2 vitaminlari, karotin, foliy kislotasi, flavonoidlar, organik kislotalar uchraydi. Moyi ham o'z navbatida Ye va F vitaminlariga va karotinoidlarga boy. Moyi radioaktiv nurlar ta'sirida zararlangan teri, oshqozon-ichak, mehda shilliq qavatlar, oshqozon-ichak yarasi va ginekologik kasalliklarni davolashda tengi yo'q dorivor vositadir. Respublikamizda chakanda kam o'rganilgan va ishlab chiqarishda deyarli foydalanilmayotgan o'simlik hisoblanadi. Buning sababi, uning ko'chatlarini o'stirish va sanoat plantasiyalarida yetishtirish agrotexnikasini yo'qligidir. MDH mamlakatlarida, ayniqsa, Rossiyaning Oltoy o'lkasida chakandani plantasiya usulda yetishtirish iqtisodiy samarali tadbir ekanligini ko'rsatmoqda. Hozirgi paytda chakandaning tabiiy butazorlari Zarafshon daryosi havzasida joylashgan. U 150 km uzunlikda bo'lib, 1000 gektardan ortiq maydonni egallaydi. Daryo havzasidagi ekologik sharoitlar turli-tumanligi, daryoning tog', tog'oldi, tekislik qismlarida chakandaning genetik bioxilma-xilligini keltirib chiqargan. Chakanda ekologik plastik o'simlik sifatida daryo o'zanida yuzaga kelgan qumli-shag'alli orollarni birinchilar qatori o'zlashtiradi, yonlama ildizlari orqali yangi o'simliklarni yuzaga keltiradi va yangi maydonlarni tez egallab oladi. Tipik to'qay o'simligi sifatida qumli, shag'alli, qumoq allyuvial yotqiziqalarda, doimo namlik yetarli tuproqlarda o'sishga moslashgan. Ildizida tuproq havosidan azotni o'zlashtiruvchi tugunakli bakteriyalar mavjudligi (mikoriza) chakandani unumdorligi past tuproqlarda, qumli-shag'alli substratlarda ham bemalol o'sib, hosil berishini ta'minlaydi. Chakanda mevasi novdalarni butkul qo'lab oladi, shingilida 10–28 tagacha rezavor mevalar shakllanadi. Ushbu shakllardan kelgusida seleksiya maqsadlarida foydalanish maqsadga muvofiqdir. Chakandani dorivor va mevali o'simlik sifatida ko'paytirishda onalik butadan qimmatli xo'jalik-biologik belgilariga ko'ra, farq qilmaydigan genetik bir xil ko'chatlar yetishtirish, faqatgina vegetativ usul orqali amalga oshiriladi. Buning uchun 25–30 sm uzunlikdagi yog'ochlashgan novda qalamchalari bahorda o'simlik uyg'onmasdan, fevralning 20–25 kunlarida tayyorlanadi va oldindan tayyorlangan egatlarga ekiladi va tez-tez sug'oriladi. O'z ildiziga ega ko'chatlar 1 yilda standart ko'chatlar holatiga keladi.

Odam va hayvonlar organizmi ko'pchilik vitaminlarni faqat o'simliklardan oziq-ovqat bilan birga oladi. Shuning uchun ovqat mahsulotlari tarkibida biror vitaminning bo'lmasligi yoki yetishmasligi odam va hayvonlar organizmida moddalar almashinuvining buzilishiga, keyinchalik esa avitaminoz hamda gipovitaminoz deb ataladigan og'ir kasalliklarning yuzaga kelishiga sabab bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Muxtorov M. Qashqadaryo vohasining shifobaxsh o'simliklari. Qarshi, "Nasaf", 2008.
2. Xolmatov X.X., Qosimov A.I. Dorivor o'simliklar. - Ibn Sino nomidagi nashriyot-matbaa birlashmasi. –Toshkent, 1994.
3. O'ljaboeva N. Xalq tabobati xazinasidan javohirlar. Toshkent, "Yangi asr avlodi", 2009 y
4. Ahmedov O'., Ergashev A., Abzalov A. Dorivor o'simliklar va ularni o'stirish texnologiyasi. Toshkent, 2008 y.

³ Ahmedov O'., Ergashev A., Abzalov A. Dorivor o'simliklar va ularni o'stirish texnologiyasi. Toshkent, 2008 y.